

MUMTOZ ADABIYOTDA ZOL OBRAZI**Almardonova Aziza Almamat qizi**

ToshDO'TAU II bosqich tayanch doktoranti

almardonovaaziza42@gmail.com[Tel : +998901315771](tel:+998901315771)

Annotatsiya. Ushbu maqolada mumtoz adabiyotdagi Zol obrazining kelib chiqishi, mazmun-mohiyati va badiiy-estetik funksiyasi ilmiy jihatdan tahlil qilingan. "Shohnoma" kabi epik manbalarda shakllangan Zol timsolining lug'aviy ma'nosi, genezisi hamda uning yovuzlik va ezgulik o'rtasidagi ziddiyatli mohiyati ochib beriladi. Tadqiqotda, shuningdek, Zol obrazi bilan yalmog'iz va ajdaho kabi mifologik timsollar o'rtasidagi umumiylik va farqlar taqqosiy tahlil asosida yoritilgan. Adabiyotshunoslarning qarashlari asosida ushbu obrazning insonning ichki olami, nafs bilan kurashi va ruhiy kamolot yo'lida tutgan o'rni ilmiy asosda izohlangan.

Kalit so'zlar: Zol obrazi, mumtoz adabiyot, mifologik timsollar, Shohnoma, yalmog'iz, ajdaho, adabiyotshunoslik, epik obraz.

Annotation. This article provides a scholarly analysis of the image of Zol in classical literature, exploring its origin, semantic meaning, and artistic function. The study examines the lexical meaning and genesis of the character as depicted in epic sources such as Shahnameh, revealing its dual nature as a symbol of both good and evil. The article also compares Zol with other mythological figures, such as the witch (yalmog'iz) and the dragon (ajdaho), highlighting their similarities and differences. Based on the views of literary scholars, the role of the Zol figure in human inner struggles, the battle against the nafs (ego), and the pursuit of spiritual perfection is explained.

Keywords: Zol, classical literature, mythological image, Shahnameh, witch, dragon, literary analysis, epic figure.

Mumtoz adabiyot insoniyat tafakkuri, estetik qarashlari va axloqiy-ruhiy ideallarining yuksak badiiy ifodasi sifatida shakllangan. Bu adabiyotda inson va uning ichki olami, jamiyat va tabiat, yaxshilik va yomonlik, ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi kurash asosiy mavzulardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu kurashning badiiy ifodalaridan biri bu – yovuzlik va g'ayritabiiylikni mujassam etuvchi obrazlardir. Ana shunday timsollardan biri – Zol obrazidir. Zol obrazi o'zining murakkab genezisi, ramziy ma'nolari va adabiyotdagi funksiyasi bilan mumtoz asarlar tahlilida alohida

ilmiy e'tiborga loyiqdir. Mumtoz adabiyot tarixida epik obrazlar orasida Zol (yoki Zāl) alohida o'rin tutadi. U Abulqosim Firdavsiy yaratgan "Shohnoma"ning markaziy figurasi bo'lib, Rustamning otasi, Somning o'g'li sifatida tarixiy-epik xotirada muhrlangan.[1:100] Zol obrazi donishmand ota, nasl davomiyligi, qari kampir va ma'naviy meros timsoli sifatida mumtoz adabiyotda keng qo'llaniladi. Ushbu maqolada Zolning tarixiy-epik ildizlari, ramziy talqinlari va mumtoz she'riyatdagi badiiy ko'rinishlari tahlil qilinadi.

"Zol" so'zi fors-tojik manbalarida "ko'rimsiz", "ajoyib", "g'ayritabiiy", "oqsoch" kabi ma'nolarda izohlanadi. Firdavsiyning "Shohnoma"sida Zol ismli shaxsning tug'ilishi bilan bog'liq holda bu nom o'ziga xos ramziy ma'no kasb etgan. Rivoyatga ko'ra, u oq soch bilan tug'ilgani sababli otasi uni yovuz kuchlarning ishi deb hisoblab, cho'lga tashlab yuboradi. Uni Simurg degan afsonaviy qush parvarishlab katta qiladi. Zolning oq sochli bo'lib tug'ilishi biologik qarilikdan ko'ra, donolik va tajriba bilan bog'liq ilohiy belgidir. Shu jihatdan Zolning obrazi insoniyatning tabiiy hayotdan chetga chiqqan, lekin ilohiy qudrat bilan bog'langan shaxs sifatida shakllangan qahramonidir. "Shohnoma"da keltirilgan bu obraz keyinchalik boshqa ijodkorlar asarlarida ham namoyon bo'lgan. Xususan, Jomiy, Hofiz, Fuzuliyning g'azallarida va Alisher Navoiyning "Xamsa"sida Zol obrazi uchraydi:

Ma'rakada Zol bila Rustame,
 Boshlari uzra o'kulub olame,
 Zol dedikim: "Qazoq erkanda shoh,
 Tig' chekibkim, chekar erdi sipoh"...[2:95]

Bu misralarda Alisher Navoiy Zol va Rustamning pahlavon, bahodir ekanligini ta'kidlamoqchi bo'ladi. Ikkinchi baytda Zol haqida so'z borar ekan, u "podshoh bo'lmagan bo'lsa-da, qilich ko'tarsa, butun lashkarni daf etadigan qahramon edi", deya madh qilinadi. Bu yerda Navoiy Zolning bahodirligi va qudratiga alohida e'tibor beradi.

Zol so'zining genezisi qadimgi Eron mifologiyasi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, u yerda oq sochli, g'ayritabiiy kuchga ega mavjudotlar ko'pincha ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi ziddiyatli kuch sifatida talqin qilingan. Bu obraz keyinchalik fors-tojik epik an'anasi orqali turkiy adabiyotga, jumladan, o'zbek mumtoz adabiyotiga ham kirib kelgan. Zol obrazi G'azzoliyning "Ithou ulumid-din", Abdurahmon Jomiyning "Bahoriston", Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig", Sa'diyning "Bo'ston" asarlarida zolim hukmdor, dunyo boyliklariga berilgan inson qiyofasida gavdalanganini ko'ramiz. Ammo Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug'atida "Zol"

soʻzining yana boshqa 3 xil maʼnosi borligiga guvoh boʻldik: I zol. Arab alifbosidagi “-z-” harfining nomi:[5:644]

Nechukkim boʻlsa dil lafzigʻa nuqta “zol” boʻlur hosil,

Mazallat ikki ayrilgʻan koʻngulga yeti xolingdin.[3:255]

Baytda kelgan soʻzlarni izohi bilan tanishib olsak: Nechukkim – “qanday boʻlmasin” yoki “qanday qilib boʻlsa ham” degani. Dil lafzi – “dil” soʻzi, yaʼni “koʻngil”, “yurak” (maʼnaviy markaz). Nuqta – arab yozuvida harfni ajratib turuvchi belgi, bu yerda dogʻ, nuqson, xato maʼnosida. Zol – aslida “zul” yoki “zalolat” ildizidan, yaʼni “adashgan”, “yoʻldan chiqqan”. Mazallat – xorlik, pastlik, xoʻrlik. Ikki ayrilgʻan koʻngul – muhabbatda bir-biridan ayrilgan ikki yurak. Yeti holingdin – “holingdan yetdi”, yaʼni “holing sabab boʻldi”. Navoiy aytadiki, qanday holatda boʻlmasin, agar bu pok koʻngilga “nuqta” – yaʼni biror nuqson, gunoh, nafs istagi, hasad yoki gʻayri ilohiy maqsad aralashsa, u endi sof “dil” emas, balki “zol” – zalolatga ketgan yurak boʻladi. Bu soʻz oʻyini orqali shoir bir nuqta bilan butun mohiyat oʻzgarishini tasvirlaydi. Pok koʻngil bir zarracha nuqson bilan buziladi. Shoir deydi: sening shu birgina “holing” – yaʼni koʻnglingdagi nuqson, nafs yoki xato tufayli endi ajralgan yuraklar xorlik va iztirob holiga tushdi. Bu bayt — Navoiy nafs haqidagi eng nozik ogohlantiruvlaridan biri. U orqali shoir qalbning pokligini saqlash zarurligini, bir zarralik nuqson butun muhabbatni vayron qilishi mumkinligini taʼkidlaydi. Navoiy tasavvufiy gʻazallarida “zol” koʻngil mulkini egallab olgan nafs timsolida keladi. Ruh Alloh nuriga talpinsa, nafs uni firʻavn kabi zulm bilan toʻsadi. Shoir nazdida insonning eng katta dushmani ham zolim nafsdir:

“Ruhgʻa sheva Kalimulloh ishin qilmoq fosh,

Nafs firʻavnliq asbobini aylab zol.”

Ruh Allohning kalomi bilan bogʻlanishni istaydi, ammo nafs firʻavnlik quroli bilan uni asir etadi.

Bu baytda “zol” nafsning zulmini anglatadi. “Zol” obrazi Navoiyda jamiyatdagi adolatsizlik, zolim hukmdor yoki raqib timsolida ham uchraydi. Shoir adolatning qadriga yetishga, imonni asrashga chaqiradi.

II zol. Kampir, qarigan xotin; makkor kampir:[5:644]

Ey Navoiy, er esang dunyo arusin qil taloq,

Bir yoʻli boʻlma zabun bu **zoli makkor** ollida.[4:540]

“Ziynatlanib kelin suvratida koʻringani bilan u, aslida, “zoli makkor” – makru hiylani hayotiy aʼmol qilgan kampir ekanini aytib, uning oldida hech qachon zabun boʻlmaslikka chaqiradi.”[6:11] Taniqli adabiyotshunos olim Nurboy Jabborov oʻzining “Alisher Navoiy asarlarida “dunyo” timsoli va uning talqinlari” maqolasida yuqoridagi

baytni tahlil qiladi. Garchi Jabborov baytdagi dunyo soʻziga koʻproq eʼtibor bergan boʻlsa-da, biroq zolning “makkor kampir” sifatida kelishini ham alohida taʼkidlaydi. Aynan shu baytdagi “zol” soʻzi ertaklarimizdagi “yalmogʻiz kampir” obrazini yodga soladi. Yalmogʻiz soʻzining etimologiyasiga qaraganimizda qari soʻziga yaqinligiga guvoh boʻldik. Mifologik va epik anʼanada Zol obrazi koʻpincha yalmogʻiz kabi salbiy kuchlar bilan taqqoslanadi. Har ikkisi ham gʻayritabiiy belgilar bilan tavsiflanadi: yalmogʻiz – inson tanasiga zarar yetkazuvchi, bolalarni yutuvchi maxluq, Zol esa odatiy hayotdan tashqarida, odamlarga begona kuch sifatida gavdalanadi. Bundan tashqari, ular har ikkisi ham insoniyatning ichki qoʻrquvlarini, nomaʼlum kuchlarga boʻlgan eʼtiqodini aks ettiradi. Yalmogʻiz koʻproq yovuzlik timsoli sifatida namoyon boʻlsa, Zol unda ezgulik unsurlari bilan birga mavjud boʻlgan murakkab obrazdir.

III zol. Adashgan, adashuvchi; yoʻldan ozgan:[5:644]

Roʻzi ortuq boʻlmagʻin har kimki bilgay charxdin,

Zol yangligʻdurki roziq charxini qilgʻay xitob.[4:540]

Shoir bu baytda insonni taqdirga rozi boʻlishga, qanoat va tavakkulga chaqiradi. Kimki zamonning asl tabiatini tushunsa, rizqning ortiq yoki kam boʻlishidan shikoyat qilmaydi. Ammo Zol kabi adashgan kimsalar rizq beruvchini ayblashdan oʻzini tiyolmaydi.

Mumtoz adabiyot namunalarini tahlil qilganimizda Zol obrazining ajdahoga ham yaqin ekanligiga guvoh boʻldik. Ajdaho sharq adabiyotida koʻpincha tartibsizlik, buzuqlik, yovuz kuchlarning ramzi sifatida ishlatilgan. Zol ham shunga yaqin maʼnoda insoniyatning tabiiy tartibiga zid kuch sifatida talqin qilinadi. Lekin farqi shundaki, ajdaho odatda mutlaq yovuzlik timsoli sifatida tasvirlansa, Zolda bu ikkiyuzlamalik mavjud: u bir tomondan gʻayritabiiy, qoʻrqinchli kuch boʻlsa, boshqa tomondan – donolik, tajriba va ilohiy qudrat timsoli sifatida ham chiqadi. Shu bilan birga, Zolning hayotiy faoliyati koʻplab afsonalarda ajdaho bilan kurashuvchi qahramonlar bilan bogʻlanadi. Bu esa uni yovuzlik ustidan gʻalaba qozonuvchi kuch sifatida ham koʻrsatadi:

Raz qizidin, soqiyo, bir dam meni shod aylakim,

Charx zoli gʻussasi koʻnglumni gʻamgin aylamish.[4:540]

Alisher Navoiy zol obrazini “zolim falak” maʼnosida qoʻllaydi. Bu baytda shoir hayotdagi iztirob va gʻamlar ogʻirligidan shikoyat qilib, undan najot topish yoʻlini "raz qizi" — sirli may orqali koʻrsatadi. “Charx zoli” – zamonning zolimligi, taqdirning nohaqligi ramzi. Shoir bu bilan inson hayotidagi sinovlar, ogʻirliklar va adolatsizliklarni nazarda tutadi. “Koʻnglumni gʻamgin aylamish” – bu sinovlar natijasida koʻngil ezilgan, ruh tushkun holga kelgan. Shunday qilib, shoir aslida

Allohdan yoki ruhiy ustozdan ilohiy sirni (ma'rifatni) bir lahza tatib ko'rishni iltijo qilmoqda. Chunki dunyoviy tashvishlar (charxning g'ami) qalbni ezgan. Bu yerda "may" – nafsni yengadigan ruhiy zavqdir. Hazrat Navoiy bu bayt orqali hayotning g'am-u iztiroblaridan charchagan qalbning holatini ifoda etadi. Zolim zamon ko'nglini ezgani uchun u ma'naviy najot manbai – "raz qizi", ya'ni ilohiy haqiqatdan bahramand bo'lishni istaydi. Bu baytda "Zol" obrazi yana jaholatli, zulmli dunyo timsolida ko'rinadi va inson qalbini ezuvchi kuch sifatida tasvirlanadi.

Mumtoz adabiyotda Zol obrazi faqat afsonaviy shaxs emas, balki chuqur ramziy mazmunga ega timsoldir. U inson hayotida uchraydigan sinovlar, qiyinchiliklar va ilohiy yordamni ifodalaydi. Shuningdek, Zol inson ichidagi kuchli iroda va taqdirning murakkab o'yinini anglatadi. Shu jihatdan u tasavvufiy talqinlarda insonning "nafs" bilan kurash jarayoniga ham qiyos qilinadi. Navoiy va boshqa mumtoz shoirlar asarlarida Zolga o'xshash obrazlar insonning ichki dunyosi, ruhiy sinovlari, kamolot sari intilish jarayonida uchraydigan to'siqlar sifatida talqin qilingan. Bu obrazlar badiiy jihatdan insonni o'zini anglash, yovuzlik ustidan g'alaba qozonishga da'vat etadi.

Xulosa qilib aytganda, Zol obrazi insoniyatning eng qadimiy mifologik qatlamlaridan biri sifatida shakllanib, keyinchalik epik va badiiy tafakkurda chuqur falsafiy mazmun kasb etgan. U insonning g'ayritabiiy kuchlar bilan to'qnashuvi, ichki ziddiyatlari, taqdir va iroda o'rtasidagi kurashni ifodalaydi. Zol obrazining yalmog'iz va ajdaho kabi boshqa mifologik timsollar bilan o'xshashligi ham uning ko'p qatlamli va murakkab tabiatini ko'rsatadi. Shu bois, bu obraz mumtoz adabiyotda yovuzlik, sinov, iroda, donolik va g'alaba kabi tushunchalarni badiiy ifoda etishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Alisher Navoiy g'azallarida "zol" obrazi ko'p qatlamli ma'noga ega. Uning g'azallarida zolning makkor kampir, qarilik, charxi falak, ofoq, gumroh kabi obrazlarda kelganiga guvoh bo'ldik. U nafaqat inson ruhiyatidagi nafsiy illatlarni, balki jamiyatdagi adolatsizlik va zolimlikni ham ifodalaydi. Hazrat Navoiy o'zbek tilining qanchalik boy til ekanligini shu birgina zol obrazi orqali ko'rsatib bergan. Shoir bu bilan insonni nafsdan poklanishga, adolat va iymonni asrashga da'vat etadi. Biz adabiyotshunoslar Navoiy ijodini o'rganish orqali zol kabi turli ma'no qirralariga ega bo'lgan obrazlarni kashf etib boramiz. Bu esa bizni oldimizda turgan asosiy vazifalarimizdan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Абулқосим Фирдавсий. Шохнома. - Т.: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат, 1984. - 100 б.

2. Алишер Навоий. Ҳайрат ул-аброҳ.-Т.:Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат,1989.-95 б.

3. Alisher Navoiy. Xazoyin ul-maoniy. – Toshkent: Fan, 1987.III tom.-255 b.

4. Алишер Навоий.Хазойин ул-маоний.Ғаройиб ус-сиғар.III том.-Тошкент : Ған,1988.-540 б.

5. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳди луғати.-Т.:Ған,1983.-644 б.

6. Jabborov N. Alisher Navoiy asarlarida “dunyo” timsoli va uning talqinlari.-Т.: “Alisher Navoiy va XXI asr”,2021.-11b.

7. Jalolov T. Navoiy asarlarida tasavvufiy obrazlar. – Т.: Adabiyot, 2005.

8. Mirzayev A. Sharq mifologiyasi asoslari. – Т.: Yangi asr avlodi, 2019.

9. Qayumov A. Navoiy va tasavvuf. – Т.: Ma'naviyat, 1999.